

Prawo do bycia traktowanym jak suweren. O relacjach na poziomie obywatel – urzędnik

Piotr Solka

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ORCID: 0000-0003-1592-5930

Abstract

The right to be treated as a sovereign. On the relationship at the citizen-official level

According to the Constitution Poland is a democratic state under the rule of law, in which power is exercised by the sovereign. However, who is the sovereign? Who hides under the concept of supreme power in the state? These are questions that the writing and practice of constitutional law have been trying to answer since the beginning of modern democracies. In the chapter 'The right to be treated as a sovereign. On the relationship at the citizen-official level', P. Solka draws attention to the ambiguity of the term sovereign, touching on the issue of the censuses of age and education in the context of the development of the term.

Due to the public power decentralization, the sovereign is, in addition to the general population, the local sovereign specified in the district or province. With the above separation of definitions of the local sovereign, attention was paid to the increased importance and role of the sovereign in a local government unit. Indeed, in a small community, a single vote has greater significance.

Piotr Solka, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; autor publikacji w recenzowanych czasopismach i rozdziału w monografii naukowej oraz czynny uczestnik konferencji o randze ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa konstytucyjnego; aktywny zawodowo prawnik na co dzień zajmujący się postępowaniami administracyjnymi i sądowno-administracyjnymi.

piotrsolka@onet.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

The above analysis provides the background for the development of the basic issue-the relationship that should link the citizen with the apparatus of public power. The article enumerates and comments on practical examples of both good and bad understanding of the term sovereign. Examples are cited of the actions of the legislature and other public administration bodies, as well as the judiciary, which illustrate the level of respect for the position and role of the citizen in a democratic legal state.

The article concludes with an attempt to propose changes in both the legal system and the practice of administration offices so that, through more appropriate contact with citizens, they

can better perform the tasks that belong to them, including the basic task that guides public authority - exercising day-to-day power on behalf of and for the benefit of the sovereign. A critical assessment of the actions of public authorities in terms of contact with citizens is aimed at starting a discussion on the possibility of improving this relationship in the future. This discussion is important because it is undertaken precisely by the sovereign itself.

Keywords: sovereign, authority, democracy, citizen, office

Wprowadzenie

Podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego są działania podejmowane w oparciu o wizję wytyczana przez suwerena. Pojęcie suwerena nie zostało jednak do tej pory jednoznacznie zdefiniowane w systemie prawnym naszego kraju. Należy zatem podjąć rozważania nad próbą ustalenia, co kryje się pod tym pojęciem i jaki wpływ na wykładnię prawa ma prawidłowe określenie zwierzchnika państwa.

Dzięki powyższym wnioskom realne będzie zdefiniowanie prawdziwej relacji, jaka w Rzeczypospolitej Polskiej powinna łączyć obywatela z aparatem władzy. Po jej określeniu podjęcie właściwej oceny niektórych działań administracji publicznej będzie nie tylko możliwe, ale umożliwi wyprowadzenie właściwych postulatów *de lege lata*.

„Suweren”

Polska jako demokratyczne państwo prawne

Z rozpoczynających Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) artykułów można wywieść naczelną prawdę odnoszącą się do konstrukcji ustrojowej państwa. Art. 2 Konstytucji kształtujący trzon ustroju Polski określa kraj jako demokratyczne państwo prawne, a co istotniejsze w art. 1 Konstytucji podkreśla się wspólnotowy charakter tworu państwowego.

Z dwóch pierwszych jednostek redakcyjnych polskiej ustawy zasadniczej kształtuje się wizja kraju, w którym to obywatele i ich wola, jak w każdej demokracji, będą miały kluczowe znaczenia dla podejmowania decyzji politycznych. Co istotne ustrojodawca podkreślając wspólnotowy charakter więzi tworzących byt państwowy odnosi się do warstwy aksjologicznej. Aksjologia

ukryta w art. 1 Konstytucji nie kształtuje wartości tworzących konstytucyjną tożsamość państwa, które w naszym kraju są spójne z systemem Rady Europy czy Unii Europejskiej (Śledzińska-Simon & Ziółkowski 2017: 68-69). Zdaje się, że wartości, które stały się podstawą uchwalania pierwszego z artykułów Konstytucji RP już istniały w momencie funkcjonowania państwa. Art. 1 Konstytucji RP nie kształtuje zatem nowych wartości, a jedynie podkreśla najbardziej doniosłą dla wszystkich obywateli wartość współposiadania państwa, a tym samym współodpowiedzialności za rządzenie i współudziału w uzyskiwanych korzyściach.

Wspólnota państwowa została zatem oparta na wartości, jaką jest państwo, natomiast byt państwowy został utworzony na podbudowie demokratycznego państwa prawnego. Zasada demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji „wprowadza dwa elementy aksjologiczne: państwo prawa (jako istotę zasady) i państwo sprawiedliwości społecznej” (Kruk 2022: 16). Obok tego wyodrębnienia wciąż pozostaje dostrzeżona waga i rola, jaką w tym państwie pełnią obywatele. Twórcy ustawy zasadniczej przy definiowaniu ustroju państwa określili go bowiem jako demokrację, a więc rządy ludu.

Już samo określenie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej *ex definitione* wskazuje na bezprecedensową rolę, jaką w państwie pełnić będzie suweren.

Zasada suwerenności narodu

Po ogólnym przedstawieniu zasad ustroju państwa w pierwszych jednostkach redakcyjnych Konstytucji RP, w art. 4 ustawy zasadniczej *expressis verbis* sprecyzowano, kto stanowi władzę zwierzchnią w kraju i w jaki sposób władza ta jest sprawowana. Co istotne, ustrojodawca użył dla stypizowania suwerena określenia naród, a nie obywatele, mieszkańcy. Określenie naród zdaje się nawiązywać do pewnej wspólnoty, która, jak już wspomniano, ustanowiła byt państwowy. Zatem nie kto inny, jak twórcy państwa, których wspólnym dobrem jest stworzony kraj, zastrzegli sprawowanie w nim naczelnej władzy dla siebie. Oczywiście jest, że ustawy ogranicza możliwość sprawowania władzy w sposób bezpośredni i pośredni do osób spełniających określone przesłanki, głównie dotyczące wieku, więc władza zwierzchnia nie jest sprawowana zawsze przez ogół obywateli. Tym bardziej należy docenić zabieg ustrojodawcy, który zdaje się celowo określił suwerena nie jako obywateli mających prawa wyborcze, ale jako zbiór wszystkich obywateli pod wspólnym określeniem naród (Działocha 2016).

Fakt zastrzeżenia władzy zwierzchniej w państwie dla narodu determinuje również uznanie, że wszelkie organy publiczne sprawujące władzę w jego

imieniu będą czerpały legitymację od suwerena. Nie ma zatem żadnego innego źródła legitymizującego władzę niż naród, a jego władza jest nieprzenoszalna i niezbywalna (Tuleja 2021).

Co istotne dla kolejnych rozważań, suweren sprawuje swoją władzę w sposób bezpośredni lub pośredni, działając przez swoich przedstawicieli. Sprawowanie władzy w sposób pośredni, wykorzystujący demokrację przedstawicielską, nie może być rozumiany jako wyzbycie się swoich uprawnień. Samo czerpanie ze źródła legitymizującego działania organów państwa nie niweczy uprawnień leżących po stronie suwerena. To naród, mimo że przekazał warunkowo pewne kompetencje do działania w ręce piastunów organów, nadal pozostaje zwierzchnikiem państwa i w każdym momencie może dokonywać zmian na poziomie ustrojowym. Zatem w rozważaniach na temat relacji jakich należy się doszukiwać pomiędzy aparatem państwa a obywatelami nie można zapominać o tym, że to obywatele dali podstawę dla funkcjonowania organów i to organy pozostają w podległości ustrojowej wobec obywateli.

Podział władzy

Sprawowanie władzy w demokratycznym państwie prawnym zostało uregulowane na zasadzie monteskiuszowskiego podziału władzy. Zarówno ustawodawstwo, władza wykonawcza, jak i judykatura, jak już ustalono, czerpie swoją legitymację ze źródła władzy, to jest od suwerennego narodu.

Podział władzy jest w istocie działaniem mającym zabezpieczać sprawowanie władzy suwerena. Po pierwsze prawo stanowić mają Sejm i Senat, które tworząc bikameralny parlament urzeczywistniają wolę polityczną suwerena, bowiem skład obu izb parlamentu pochodzi z wyborów powszechnych. Po drugie zdywersyfikowana władza wykonawcza, w skład której możemy zaliczyć oprócz rady ministrów i głowy państwa szeroko rozwiniętą administrację publiczną, ma dbać o wykonywanie ustanowionych już z woli suwerena przepisów. Na samym końcu władza sądownicza, a w jej ramach sądy i trybunały, mają stać na straży realizacji prawa przez władzę wykonawczą oraz co istotniejsze dokonywać wiążącej oceny zgodności działań ustawodawcy z ustawą zasadniczą w ramach działań Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystkie trzy niezależne, ale uzupełniające się struktury władzy publicznej należy na samym końcu zespoić zasadą jednolitości władzy państwowej. Zasada jednolitości przekazuje nadrzędną rolę zasadzie suwerenności narodu i wskazuje, że wszelkie instytucjonalne rozwiązania ustrojowe muszą uwzględniać suwerenność obywateli (Wawrzyniak 2016).

Aspekty suwerenności

W nauce prawa wyodrębnienia się dwa aspekty suwerenności. Rozumianych jako suwerenność zewnętrzna relacji na poziomie ponadnarodowym oraz wewnętrzna suwerenność, która w ramach art. 4 w związku z art. 1 i 2 Konstytucji RP została powierzona narodowi. Jakkolwiek podział ten może być uznany za dychotomiczny, to jego źródło zarówno w aspekcie wewnętrznym, co wynika z definicji, jak i zewnętrznym, znajduje się we władzy obywateli.

Konstytucyjne rozumienie suwerenności narodu zarówno w aspekcie międzynarodowym, jak i krajowym, sprowadza się do uznania władzy obywateli jako „pierwotnej, trwałej, najwyższej, niezależnej i nieograniczonej” (Jaskiernia 2006: 52). Z konstytucyjnej formuły, że zwierzchnia władza należy do narodu wynika zatem, że naród panuje, a nie rządzi lub zarządza (Jaskiernia 2006: 52).

Zatem rozumienie władzy naczelnej w państwie w stosunku do wyodrębniania aspektu zewnętrznego i wewnętrznego pozostaje niezmiennie. To obywatele mają prymat władzy w zakresie każdej dziedziny życia publicznego, bowiem Konstytucja, stanowiąca źródło prawa hierarchicznie najwyższe, przekazała całość zwierzchniej władzy w ręce narodu.

Suweren lokalny

W nowoczesnych demokracjach oprócz poziomu władzy centralnej, ogólnokrajowej, wyodrębnia się samorząd terytorialny. Jednostki samorządu mają służyć decentralizacji władzy publicznej oraz realizacji zasady subsydiarności. Ich zadaniem jest zatem między innymi zwiększenie wpływu obywateli na działalność polityczną państwa w ramach władzy wykonawczej. Fakt wyodrębnienia w strukturze państwa samorządu terytorialnego nie pozostaje bez wpływu na zdefiniowanie suwerena.

Jak coraz częściej można dostrzec, w doktrynie prawa zaczęto definiować tak zwanego suwerena lokalnego (Pacholec & Solka 2022: 65). Suweren lokalny to pojęcie służące ukazaniu roli społeczeństwa w sprawowaniu władzy zwierzchniej na każdym poziomie decentralizacji władzy państwowej. Suwerenem lokalnym jest zatem naród ograniczony do wspólnoty mieszkańców danej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

Co istotne, wpływ suwerena lokalnego na podejmowanie działań przez organy jednostek samorządu jest dużo silniejszy niż w zestawieniu z suwerenem ogólnokrajowym. Po pierwsze działalność samorządu terytorialnego to wykonywanie zadań publicznych, które ze swej istoty są najbliższe obywatelom – między innymi drogi, szpitale, szkoły, wyrabianie dokumentów, dostawa wody, już to wpływa na większy stopień zainteresowania obywateli

sprawami publicznymi i w konsekwencji częstsze korzystanie z uprawnień władzy zwierzchniej. Po drugie głos pojedynczego obywatela w samorządzie jest dużo bardziej słyszalny, ponieważ wspólnoty lokalne i regionalne nie są tak liczne jak cały naród. Wreszcie suweren lokalny ma poczucie dużo bardziej realnej, namacalnej wspólnoty – pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości, powiatów ziemskich, ale także większych aglomeracji.

Wyodrębnienie w doktrynie prawa suwerena lokalnego jest potwierdzeniem wieloznaczności terminu suweren, jego doniosłości, a także ukazuje w pełni rolę jaką suweren ma pełnić w państwie w skali zauważalnej dla każdego z mieszkańców. Suweren lokalny ma narzędzia do empirycznego doświadczenia władzy zwierzchniej, którą czasem trudno dostrzec w ogólnokrajowym wymiarze.

Władza suwerena w podziale na segmenty władzy.

Udział w stanowieniu prawa

Rozpoczynając rozważania nad stanowieniem prawa, należy zaznaczyć, że w polskim systemie prawa mamy do czynienia z różnymi kategoriami aktów prawnych, którym przypisuje się przymiot prawa powszechnie obowiązującego. W różnym zatem zakresie należy definiować wpływ suwerena na stanowienie prawa.

Przede wszystkim, jak już wspomniano, suweren dysponuje niczym nieograniczoną swobodą do podejmowania się zmian ustrojowych w państwie. Brak ograniczenia należy jednak rozumieć nie jako brak formalnych regulacji co do dla przykładu podmiotów zgłaszających projekt zmiany Konstytucji, ale jako pełną swobodę w zmianie treści ustawy zasadniczej. Co istotne zarówno na poziomie zmiany Konstytucji, jak i ustaw kompetencje do prowadzenia procesów ustawodawczych przekazano Sejmowi i Senatowi. Natomiast jak słusznie należy wywodzić z art. 104 ust. 1 Konstytucji RP generalny mandat poselski i senatorski jest reprezentacją narodu – a więc suwerena. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie zwrot „mandat” jest ukazaniem relacji występującej na poziomie suweren – poseł/senator (Duhamel & Mény 1992: 619–620). Po raz kolejny podkreślić zatem należy uwidocznione przez ustrojodawcę źródło władzy, z którego czerpie zarówno Sejm, jak i Senat, którym jest suweren.

Mandat przedstawicielski sprawowany przez posłów i senatorów jest coraz odleglejszy od demokracji rozumianej wprost jako działania jednej osoby w imieniu pewnej grupy obywateli. Nowoczesne systemy demokratyczne poprzez skomplikowanie ustroju i wprowadzenie licznych rozwiązań mających usprawniać model rządzenia państwem na poziomie relacji obywatel – parlamentarzysta wytworzyły mechanizmy znacząco deregulujące prostotę tej

więzi między innymi system wyborczy, przynależność do partii politycznych oraz „inne zależności grupowe albo środowiskowe deputowanego i wreszcie generalny model reprezentacji odwzorowanej w parlamencie [...], który przecież niekoniecznie musi odwoływać się do jakiegoś homogenicznego schematu reprezentacji [...]” (Szymanek 2010: 156).

Zatem mimo powierzenia kompetencji ogólnych w zakresie stanowienia prawa w ręce władzy ustawodawczej, wybieranej w sposób bezpośredni w wyborach powszechnych, nadal dostrzegać należy podkreślany charakter władzy sprawowanej przez zwierzchnika, a więc rolę i wagę suwerena.

Warto nadmienić, że stanowienie prawa została, w pewnym zakresie, przekazane w ręce władzy wykonawczej, która tworzy je za pomocą podejmowania rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. W związku z pełnieniem przez tę władzę innych funkcji, relacje pomiędzy egzekutywą a obywatelami stanowią przedmiot opracowania w następnym podrozdziale.

Udział w wykonywaniu prawa

Władza wykonawcza, a więc Prezydent RP i Rada Ministrów oraz szeroko pojmowana administracja publiczna, to bez wątpienia element władzy najbardziej oddziaływujący na życie obywateli. Warto zaznaczyć przy tym, że doktryna wyrażała wielokrotnie przekonanie o konieczności literalnej wykładni art. 10 ust. 2 Konstytucji RP, który uznaje za władzę wykonawczą jedynie dwa organy w jednostce redakcyjnej *explicite* wymienione – Prezydenta RP i Radę Ministrów (Wysocki 2011: 100). W zakresie niniejszego opracowania władza wykonawcza rozumiana jest jako ogół administracji publicznej na potrzeby lepszego ukazania relacji obywatela do ogółu władzy sprawowanej w kraju przez różne organy, a nie jedynie tych wymienionych w ustawie zasadniczej.

W tym zakresie wpływ suwerena na osoby piastujące funkcję organów, oprócz Prezydenta RP i organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wybieranych bezpośrednio przez obywateli, jest bardziej ograniczony. Pośredni wpływ, jaki zapewnia się suwerenowi na obsadę stanowisk wykonawczych może mieć swoje uzasadnienie w konieczności usprawnienia ich działalności.

Polska jako blisko 40-milionowy kraj, w którym kilkadziesiąt milionów osób posiada prawa wyborcze, nie może być z przyczyn oczywistych zarządzana za pomocą demokracji bezpośredniej. Właśnie z uwagi na to w strukturze władzy publicznej wyodrębniono organy przedstawicielskie, których podziału można dokonać na organy kolegialne (które w przeważającej części są wybierane w wyborach powszechnych przez suwerena) oraz organy jednoosobowe (które zazwyczaj są wybierane lub mianowane przez inne organy).

Sam proces zarządzania państwem wiąże się z szeroko pojętym permanentnym działaniem, a więc koniecznością stałej możliwości podejmowania reakcji w sposób niezwłoczny, a czasem niemal natychmiastowy. Należy zatem zdecydowanie wykluczyć możliwość sprawowania władzy na poziomie wykonawczym za pomocą demokracji bezpośredniej w wielomilionowym kraju w sposób stały. Oczywiście możliwym jest wycinkowe podejmowanie decyzji w wyniku referendum, ale stały model zarządzania państwem oparty na demokracji bezpośredniej należy uznać za chybiony. Co więcej, jako mniej efektywne w działaniu postrzega się organy kolegialne procedujące w sposób sesyjny. Jakkolwiek rząd ma również strukturę wieloosobową i odpowiada za prowadzenie polityki zagranicznej i wewnętrznej państwa, to w tej kwestii ustrojodawca, jak i ustawodawca wprowadzili szereg wyjątków co do natychmiastowego podejmowania decyzji, a ponadto każdemu z ministrów przyznano władzę wydawania rozporządzeń. To wszystko ukazuje, że system jednoosobowych organów władzy wykonawczej osadza się przede wszystkim na zapewnieniu efektywności w działaniu rozumianej jako zabezpieczenie zarządzania państwem w sposób ciągły i poprawny.

Wpływ suwerena na administrację publiczną jest zatem znacznie mniejszy niż w stosunku do władzy legislacyjnej, bowiem w znaczącej kategorii organów ewentualne działania władcze suwerena będą sprowadzały się do decyzji wyborczej w stosunku do organów mianujących piastunów organów administracji publicznej, co do których przewidziano procedurę wyborów powszechnych.

Udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Sądy i trybunały w zasadzie uzyskały monopol na sprawowanie władzy sądowej w kraju (Słomiński 2021: 55). Judykatura wiąże się z istotną koniecznością znajomości zarówno prawa stanowionego, jak również właściwości zarządzania państwem, a więc należy do segmentów władzy o najwyższym stopniu skomplikowania. Nie należy jednak zapominać, że i w tym zakresie władzę zwierzchnią sprawować ma suweren.

Zabezpieczenie udziału suwerena w działalności wymiaru sprawiedliwości zabezpieczył art. 182 Konstytucji RP, a za sztandarową implementację tego artykułu do ustaw należy uznać wprowadzenie do systemu prawa instytucji ławników. To oni jako wybrańcy organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, którzy swoją władzę czerpią ze źródła legitymizacji suwerena udzielonej podczas wyborów powszechnych, reprezentują naród w ramach funkcjonowania sądów. Co istotne, system prawa przewidział w ostatnim czasie wprowadzenie ławników do Sądu Najwyższego, a więc jej rozszerzenie

poza sądownictwo powszechne. Natomiast należy podkreślić, że instytucja ławnika wciąż pozostaje poza sądownictwem administracyjnym (Miemiec 2016: 420), działalnością trybunałów oraz przeważającą ilością spraw rozpatrywanych przez sądy powszechne.

Specyfika funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mogłaby w pewnym zakresie doprowadzić do wniosków, że udział czynnika społecznego w pracy sądów i trybunałów musi być ograniczony. Należy jednak uznać, że „sytuacja występująca w obecnym stanie prawnym – gdzie składy ławnicze są wyjątkiem od reguły – budzi uzasadnione wątpliwości co do istotnej realizacji” (Mrozek 2015: 434) konstytucyjnej wartości obowiązku zapewnienia udziału obywateli w judykaturze.

Ograniczenia władzy suwerena

Mimo generalnego określenia suwerena jako ogółu narodu, a więc wszystkich obywateli w zakresie uprawnień wyborczych, w polskim systemie prawa pośrednio i bezpośrednio można wskazać na ograniczenia, które określone grupy obywateli z zarządzania państwem wyłączają.

Do najpopularniejszego cenzusu należy zaliczyć cenzus wieku. Prawa wyborcze zarówno w wymiarze czynnym, jak i biernym zostały przekazane tylko w ręce osób, które w dniu wyborów posiadają określony wiek. Cenzus wieku to racjonalnie uzasadnione pozbawienie prawa do udziału w wyborach/referendach dla osób, które z racji wieku nie potrafią jeszcze, zdaniem naszej kultury społecznej, w pełni świadomie i odpowiedzialnie podejmować się oceny działań politycznych.

Do rzadziej występujących cenzusów bezpośrednich, czyli wprost określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, można zaliczyć również zasadę domicyliu, czyli obowiązku zamieszkiwania na danym terenie w celu możliwości wystartowania w wyborach. Cenzus ten dotyczy przede wszystkim kandydatów na radnych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo powszechności praw wyborczych dla osób pełnoletnich i swobody w korzystaniu przez nich z uprawnień obywatelskich, należy dostrzec wykluczenia pośrednie. Do głównego z nich należy bez wątpienia zaliczyć cenzus wykształcenia. System demokratycznego państwa prawnego to system sformalizowany i dla skutecznego domagania się realizacji swoich praw, wymagający znajomości podstaw instytucji prawnych stojących na straży praw człowieka i obywatela. Obywatel nieposiadający takiej wiedzy może zostać w łatwy sposób pozbawiony swoich praw przez organy władzy publicznej, co choć oczywiście niepożądane, jednak spotykane jest w praktyce.

Ustawodawca przewidział zatem bezpośrednie wykluczenie pewnych grup społecznych z procesu zarządzania państwem, a praktyka wytworzyła kolejne cenzusy, których przyczyny należy zwalczać.

Władza suwerena w praktyce. Upodmiotowienie suwerena

Jednym z istotniejszych potrzeb koniecznych do właściwego zrozumienia relacji, jaka powinna łączyć obywatela z urzędnikiem jest nazwanie suwerena, jego upodmiotowienie. W poprzednich częściach starano się zwrócić uwagę nie tylko na udział, jaki zapewnia się narodowi w sprawowaniu władzy publicznej, ale przede wszystkim na zdefiniowanie suwerena. Władzę zwierzchnią stanowi nie kto inny, jak obywatele, a posługiwanie się zamiennie i synonimicznie tymi pojęciami nie tylko oddziałuje na lepsze zrozumienie wypowiedzi w kontekście ustrojowych zasad funkcjonowania państwa, ale również wyraża ducha demokracji sprowadzonego do wspólnotowego decydowania o sprawach istotnych przez ogół społeczeństwa.

Co istotne, dla podejmowanej tematyki prawa do rządzenia zostały rozdysponowane z zachowaniem równości, a więc są powszechne z punktu widzenia społecznego odbioru wspólnoty narodowej. Jakkolwiek Konstytucja RP wyraża wiele wartości, w tym uznając za jedną z nich hierarchiczność, która może deformować inne wartości, a ponadto częstokroć przytłaczać obywatela za pomocą przymusu władzy (Bień-Kacała 2018: 29). Należy jednak uznać, że to proces kształtowania wartości wśród obywateli pełni główną rolę w pełnym zrozumieniu istoty wartości wyrażanych przez samego suwerena w ustawie zasadniczej.

Środki służące zabezpieczeniu władzy

Prawo, aby w sposób kompletny zabezpieczyć uprawnienia obywateli do zachowania władzy zwierzchniej i do jej sprawowania, przewidziało wiele środków ochrony. Naczelnym z tych środków jest zapewnienie jak najszerszej jawności życia publicznego.

Zasada jawności odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu organów pochodzących z wyborów powszechnych, szczególnie organów kolegialnych. Uregulowana w art. 61 Konstytucji RP zasada jawności ma zapewniać potrzebną dla właściwego podejmowania decyzji wiedzę o działaniach podejmowanych przez organy władzy publicznej.

Jawność stanowi jedno z podstaw funkcjonowania demokracji, a samo prawo dostępu do informacji zostało zaliczone do praw człowieka wskazanych

w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (Wróblewska 2016: 66). Jawność stanowi jeden z najważniejszych środków ochrony władzy, co uzasadnia traktowanie prawa dostępu jako prawa należącego do katalogu praw człowieka.

Suweren to nie klient

Realizowanie uprawnień obywatelskich jest zatem niczym innym jak sprawowaniem władzy zwierzchniej. Właśnie z uwagi na to każdy obywatel stykający się z administracją publiczną powinien być traktowany z poszanowaniem należnej mu pozycji – pozycji suwerena.

Wielokrotnie na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej, a także w budynkach urzędów, organy administracji publicznej umieszczają informacje, w których obywatele są nazywani klientami (bip.powiatgliwicki.finn.pl 2023: Informacja dla klientów!) Takie działanie, z punktu widzenia ustrojowego należy uznać za niezasadne. Klient rozumiany jest powszechnie jako osoba korzystająca z jakichś usług na rynku prywatnym. Przeciwnie jest jednak w relacji obywatel-urzędnik. Relacja ta jest po pierwsze relacją publicznoprawną, ponadto dotyczy kontaktu z członkiem narodu, a więc suwerenem.

Przeważające znaczenie dla określenia relacji obywatela z urzędami ma fakt, że nie można jej definiować przez pryzmat korzystania bądź niekorzystania przez organ administracyjny z władztwa administracyjnego, tak zwanego *imperium*. Władztwo to wprawdzie zapewnia możliwość jednostronnego kształtowania stosunku prawnego obywatela (Nitecki 2020: 331), to jednak uprawnienie to ma swoje źródło we władzy suwerena i nie może mu zaprzeczać. Sam fakt posiadania zatem silniejszej pozycji organu władzy publicznej w relacji z obywatelem nie pozbawia obywatela atrybutów władzy zwierzchniej, a tym bardziej nie pozwala na traktowanie go w kategorii klienta urzędu.

Programy służące poprawie relacji z obywatelem

W powszechnym odbiorze można zauważyć negatywny stosunek Polek i Polaków do jakości ich relacji z urzędnikami. Jak wynika z badań opublikowanych w 2014 roku realizowanych przez TNS Polska dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod nazwą „Opinia na temat urzędów w Polsce”, niemal połowa respondentów deklarowała wówczas, że w ich ocenie urzędnicy nie są życzliwi dla interesantów (TNS Polska 2014). Brak życzliwości

i właściwego stosunku do obywateli to w istocie naruszenie podstawowych zasad ustrojowych państwa. Między innymi taka ocena działalności administracji publicznej stała się podstawą wdrożenia szeregu programów mających otwierać urzędy na obywateli i sprawiać, że kontakt z urzędnikami będzie prostszy i bardziej profesjonalny.

Jednym z programów mających realizować wyżej wymienione cele jest program „Przyjazny urząd”, którego zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej. Innym przykładem jest między innymi nierozpoczynanie konstruowania decyzji administracyjnych od podstawy prawnej, a rozpoczynanie je zwrotem „Szanowni Państwo” przez administrację skarbową.

Każde działania polegające na uproszeniu zbędnego formalizmu, nastawieniu na przyjazne traktowanie obywateli, w poszanowaniu ich statusu, a także zwiększaniu zaufania do organów władzy publicznej należy uznać za potrzebne. Celem jest bowiem budowa nie tylko państwa, w którym obywatel może się domagać realizacji swoich uprawnień, ale tym bardziej państwa, w którym procedury temu służące stawiają obywatela w roli partnera w rządzeniu państwem, a nie klienta.

Zwiększanie uprawnień

W ostatnim doszło do znaczącego poszerzenia uprawnień obywatelskich w zakresie dostępu społeczeństwa do monitorowania pracy organów samorządu terytorialnego. Uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 ze zm.) wprowadziła następujące mechanizmy rozszerzające jawność – utrwalenia i transmitowanie obrad rad gmin, powiatów i sejmików województw, imienne głosowania radnych, a także szerszy zakres publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie te działania podjęte zostały w celu, jak wskazuje sama nazwa ustawy, zwiększenia udziału suwerena w sprawowaniu władzy.

Zmiany te należy uznać za sprzyjające rozwojowi demokracji w Polsce. Postulować jedynie można dalszy rozwój w zakresie wprowadzania powszechnego prawa do wypowiedzania się na sesjach rad gmin przez obywateli, zwiększanie władczych form oddziaływania suwerena na poziomie samorządu terytorialnego, a także zwiększenie roli i znaczenia samorządu w wykonywaniu zadań publicznych. Nie ma bowiem bliższej struktury politycznej dla suwerena niż struktura wspólnoty lokalnej i regionalnej.

Podsumowanie

Polska Konstytucja „wyraźnie podkreśla znaczenie obywatela jako decydenta, czy w danej sytuacji ma on wolę sprawowanie władzy za pośrednictwem swoich przedstawicieli, czy też bezpośrednio” (Budzisz 2020: 362). To suweren kształtuje kierunki władzy politycznej w kraju, regularnie podejmując decyzje wyborcze oraz dysponując w każdym czasie nieograniczoną przedmiotowo kompetencją do zmian ustrojowych.

Poprawnie funkcjonujące demokratyczne państwo prawne to państwo respektujące pozycję i rolę narodu jako władzy zwierzchniej. Emanacją tej właściwej postawy powinno być kierowanie się poprawnie zdefiniowaną relacją obywatel-urzędnik na każdym etapie kontaktu obywatela z państwem. Relacji, w której obywatel rozumiany jest jako podmiot, z którego władzy korzysta organ administracji publicznej.

Dla lepszego zrozumienia ustrojowych założeń władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej należy upodmiotowić suwerena (zdefiniować go w sposób prosty – jako obywateli), respektować jego uprawnienia, w tym zasadę jawności oraz na tej podstawie budować zaufanie pomiędzy obywatelami a państwem.

Źródła cytowań

- BIEŃ-KACAŁA, AGNIESZKA (2018), *Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie*, GSP: nr 2, s. 29.
- BIP.POWIATGLIWICKI.FINN.PL (2023), *Informacja dla klientów!*, online: <https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl>, [dostęp: 17.06.2023].
- BUDZISZ, RAFAŁ (2020), 'Istota, determinanty i cechy władzy', w: Zofia Duniewska, Renata Lewicka, Marek Lewicki (red.), *Władza w przestrzeni administracji publicznej*, Warszawa: Wolters Kluwer. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 362.
- DZIAŁOCHA, KAZIMIERZ (2016), art. 4, w: Leszek Garlicki, Marek Zubik (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II*, Warszawa: Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe.
- JASKIERNIA, JERZY (2006), *Suwerenność narodu a koncepcja „państwa postsuwerennego”*, PiP: nr 10, s. 43-59.
- KRĘCISZ, WOJCIECH (2016), *Głosa do postanowienia NSA z dnia 30 grudnia 2014 r., II OSK 3070/14, ZNSA 2016/1*, s. 135–144.
- KRUK, MARIA (2022), *O wartościach Konstytucji*, PiP: nr 10, s. 9-30.
- MIEMIEC, MARCIN (2016), *Udział ławników*, w: Adam Błaś (red.), *Antywartości w prawie administracyjnym*, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 420.
- MROŻEK, JAKUB (2015), *Współuczestnictwo czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości*, w: Jan Zimmermann (red.), *Wartości w prawie administracyjnym*, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 434.
- NITECKI, STANISŁAW (2020), *Żądanie zwrotu świadczenia socjalnego jako przejaw władztwa administracyjnego*, w: Zofia Duniewska, Renata Lewicka, Marek Lewicki (red.), *Władza w przestrzeni administracji publicznej*, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 331.
- PACHOLEC, SARA, SOLKA, PIOTR (2022), *Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii*, ST: nr 5, s. 64-75.
- SŁOMIŃSKI, KAMIL (2021), *Formy udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości a legitymizacja władzy sądowniczej*, w: Ryszard Piotrowski (red.), *Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości*, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 55.
- DUHAMEL, OLIVIER, MÉNY, YVES (1992), *Dictionnaire constitutionnel*, Paris, s. 619–620.
- SZYMANEK, JAROSŁAW (2010), *Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych)*, Prz.Sejm.: 5.
- ŚLEDZIŃSKA-SIMON, ANNA, ZIÓŁKOWSKI, MICHAŁ (2017), *Tożsamość aksjologiczna Polski i UE w czasach kryzysu konstytucyjnego*, w: Grażyna

Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Po-
łczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.), *O prawach człowieka.
Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego*, Warszawa:
Wolters Kluwer, s. 68-69.

TNS POLSKA (2014), *Opinia na temat urzędów w Polsce*, Warszawa.

TULEJA, PIOTR (2021), w: Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Bogumił
Naleziński, Piotr Radziejewicz, Piotr Tuleja (red.), *Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa: Wolters Kluwer.

WAWRZYŃIAK, JAN (2016), *Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
Ministrów*, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe

WRÓBLEWSKA, PAULINA (2016), *Zasada jawności działań administracji a prawo
dostępu do dokumentów wewnętrznych na podstawie ustawy o dostępie do
informacji publicznej*, PPP: 5, s. 66.

WYSOCKI, DARIUSZ (2011), *W sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji
ustawy o prokuraturze – ponownie*, PiP: 3, s. 100.